

MEDICIÓN DE VIBRACIONES EN UNA ESTRUCTURA A PEQUEÑA ESCALA INSTALADA SOBRE UNA MESA VIBRADORA

Linares, Yazmin; Silverio, Gustavo & Sánchez, Sulpicio.

Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico, Facultad de Ingeniería
11170767@uagro.mx, gsilverio@uagro.mx, sstizapa@uagro.mx.

Resumen

El estudio de las vibraciones en estructuras cumple una función primordial en el monitoreo de la respuesta antisísmica de un edificio, pero sobre todo el estudio de estos permite ajustar normas que rigen el estudio de fallas estructurales posteriores a un evento sísmico.

Las gráficas de respuesta de la medición obtenidas en el presente estudio muestran el modo de vibrar de una pequeña estructura tridimensional respecto al movimiento que genera la mesa vibradora en el eje horizontal (x) donde esta se encuentra instalada.

Palabras Clave: Estructura a pequeña escala, Mesa Vibradora, Periodo de vibrar.

Objetivo: Mostrar el periodo de vibrar de una estructura cuando esta recibe un movimiento horizontal generado por una mesa vibradora respecto al eje x de un modelo tridimensional.

Fundamentos Teóricos: El periodo de vibrar de una edificación es un parámetro para el diseño sísmico de una estructura. A partir de esta característica puede obtenerse una buena apreciación de las demandas globales sobre una estructura sometida a una determinada acción sísmica. Esta propiedad depende de la masa y la rigidez de la estructura, y es afectada por muchos factores tales como la regularidad de la estructura, el número de pisos y claros, las dimensiones de las secciones, etc.

Los estándares más reconocidos para las mediciones de vibraciones de estructuras son ISO 4866 y German DIN 4150-3, los instrumentos utilizados para realizar mediciones deben cumplir con los requisitos especificados en DIN 45669-1. (La vibración que se produce en una estructura se puede detectar directamente mediante un acelerómetro, un transductor de desplazamiento o un transductor de velocidad).

En el presente estudio se instrumenta la estructura a pequeña escala con medidores de desplazamiento lineal variable denominados LVDT para registrar dichas vibraciones.

La seguridad estructural de una edificación puede ser monitoreada en tiempo real, gracias a los avances tecnológicos en la instrumentación sísmica, actualmente existen infinidad de registradores sísmicos que trabajan con software para arrojar datos analizables y legibles por expertos en el área. Como se sugiere en el siguiente trabajo de divulgación, "Los avances tecnológicos en la instrumentación sísmica, las telecomunicaciones y el software, ha permitido el desarrollo de los sistemas de monitoreo sísmico en tiempo real, desde el punto de vista de la mitigación del riesgo, se han convertido en una herramienta práctica para reducir los impactos sobre la población producidos por terremotos de gran magnitud." Pérez, J. (2019). Monitoreo sísmico en tiempo real para la alerta temprana, el caso de SeiscomP. GEOS, 36(2).

La demostración de evento sísmico y los efectos que este ocasiona sobre una estructura a pequeña escala son un recurso visual que ayuda a entender y comprender el periodo de vibrar de una estructura, analizar los datos obtenidos de esto permite la visualización de gráficos que se obtendrían en edificaciones existentes que sufren comportamientos similares al los que se emplean en el presente trabajo.

Es de vital importancia que los registros que se logran obtener a través de estas instrumentaciones son fundamentales para comprender mejor el comportamiento estructural de una edificación y evaluar o en su caso modificar los criterios de diseño sísmico en las edificaciones. A fin de garantizar la seguridad estructural: "Con la instrumentación es posible conocer y analizar la respuesta sísmica registrada de un edificio. Así se pueden detectar cambios en sus características estructurales respecto

a sus valores iniciales y establecer aproximadamente su estado de daño. Lo anterior permite contar con elementos de juicio al momento de tomar decisiones sobre la funcionalidad y seguridad de la estructura.” Muria, D. (2010). Experiencia mexicana en instrumentación sísmica y su importancia. CICM, p. 32

Metodología: Se consideran las siguientes etapas:

1. Generalidades y características de una mesa vibradora.
2. Montaje de una estructura a pequeña escala.
3. Instrumentación de la estructura con sensores de desplazamiento tipo LVDT.
4. Simulación y medición de desplazamientos sobre la estructura a escala.
5. Mostrar gráficos de los datos obtenidos.

Referencias bibliográficas

- Pérez, J. (2019). Monitoreo sísmico en tiempo real para la alerta temprana, el caso de SeiscomP. GEOS, 36(2).
Recuperado de la web: (<https://geos.cicese.mx/index.php/geos/article/view/14>)
- Muria, D. (2010). Experiencia mexicana en instrumentación sísmica y su importancia. CICM, p. 32
Recuperado de la web: (https://www.researchgate.net/profile/David-Vila-3/publication/296844874_EXPERIENCIA_MEXICANA_SOBRE_LA_INSTRUMENTACION_SISMICA/links/56db07c808aee73df6d2b0e5/EXPERIENCIA-MEXICANA-SOBRE-LA-INSTRUMENTACION-SISMICA.pdf)
- International Organization for Standardization ISO. (2010). Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures (4866).
- Deutsches Institut für Normung DIN (2016). Specifies methods of measuring and evaluating the effects of vibration on structures designed primarily for static loading (4140-3).
- Deutsches Institut für Normung DIN (2010-09). Measurement of vibration immission (45669-1).